

Оксана НІКА,
доктор філологічних наук, професор,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНІСТЬ РУКОПИСНОЇ МІНЕЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ.

Актуальність дослідження зумовлена вивченням мультилінгвалізму і реконструкції функціонування кількох мов у різні хронологічні зрізи, що аналізуються з погляду історичної лінгвістики, історичної соціолінгвістики, історичної діалектології. У вужчому сенсі розглядаємо мультилінгвальність саме як характеристику використання різних мов на прикладі конкретної пам'ятки, що була створена у першій половині XVIII ст. на Надсянні. Ці результати сприяють узагальненню й у поєднанні з міждисциплінарними студіями надають важливу інформацію для реконструкції ширшого поняття – мультилінгвалізму.

Проаналізований рукопис, який за описом має назву *Загальна Мінея і зібрання релігійних текстів* (далі – *Мінея*), датується першою половиною бібліотеці Варшави, оцифрована копія доступна на сайті <https://polona.pl/>. Науковий опис рукопису представлений у працях (Naumow & Kaszlej (oprac.), цей рукопис і вміщену в ньому частину казань (Пилипович (ред.), 2024: 12).

Рукопис об'єднує різножанрові та різномовні текстові частини, що загалом було характерним для збірок ранньомодерного часу. У конкретному випадку це збірка текстів релігійного змісту, що містить такі частини: *Мінея загальна*, *Соборник*, *казання*, *фрагменти Тріоди* (Naumow & Kaszlej, oprac., 2004: 275). Склад *Мінеї* відображає тогочасні релігійні практики і мовну гетерогенність для перформативного впливу на громаду.

Мультилінгвальність *Мінеї* визначають як окремі текстові частини, написані церковнослов'янською, українською, польською мовами, так і поєднання різних мовних елементів (передусім у казаннях). Церковнослов'янська мова української редакції репрезентована у першій частині рукопису, власне, *Мінеї*; українська – у святкових і фунеральних казаннях. Між частинами рукопису вміщено невеликі за обсягом тексти польською мовою.

На прикладі казань продемонстровано так звану “гібридну мову”, де мовна основа – українська (якою звертався проповідник до прихожан, прагнучи комунікативної взаємодії, спільності) та елементи різних мов: церковнослов'янської (ритуальна функція, підтверджена у функціонуванні окремих форм, глос, цитат і відсилань до теми проповіді), польської (патерни

проповідей; особливості регіону, звідки походять досліджувані тексти), латинської мови (патерни проповідей, окремі лексеми, власні назви в інтертексті; поширення, очевидно, за польським посередництвом).

Мультилінгвальність виявляється в такій організації тексту, що характеризує мовну гетерогенність, кодові перемикання, глоси, лексичні запозичення та адаптацію іншомовних елементів.

Церковнослов'янська мови оприявлена в цитатах і відсиланнях до теми казань, глосуванні, як-от: *бдите то ест чуйте, або стережитеса*. Вони відображають мовну гетерогенність і перформативний вплив, що актуалізується в синонімічних (*бдите, чуйте, стережитесья*) та антонімічних (*бдити – спати*) поєднаннях.

Значний відсоток полонізмів у проповідях з *Мінеї* вказує на специфіку мови, сприймання їх як таких, що не потребують перекладу: *Ва^ммостами, пожєгнаніємъ, малжонкою, зацными, полєцаєт(ъ), поцтивий, из цорками, вишитци* та ін. Мовна взаємодія репрезентована в написаннях слів, як-от: зміна Ъ – є у слові *понеделокъ* (стп. *poniedziałek*); заміна [e] – [и] в ненаголошеній позиції *зитарокъ* (стп. *zegarek*).

У *Мінеї* одне казання перекладене з твору Скарги (про що зазначено в його заголовку), що збільшує частку полонізмів, і не тільки лексичних. З огляду на особливості передавання польського оригіналу цей переклад містить пропуски або доповнення частин з тексту Скарги, що теж впливає на вибір чи заміну полонізмів.

Вплив латинської мови, очевидно, через польське посередництво, відображений в казаннях із *Мінеї* щодо передавання онімів (*Цицєро, Аристотеле(с)*), проте в інтертекстових вставках містяться численні заміни, наприклад, фонетико-орфографічні Ъ – и (*повидѣль, исти*) вказують на українську фонетику: *Цицєро повидѣль; Тылко маю исти, и пити, абы были силы посильныи, а не обтлжєныи*.

Мовна гетерогенність зумовлена різними причинами: полімовним і полікультурним середовищем регіону, звідки походить досліджувана *Мінея*, текстовою взаємодією мов у перекладах і переробках проповідницьких текстів українською мовою, тяглістю взаємозв'язків тощо.

Отже, мультилінгвальність *Мінеї* першої половини XVIII ст. із Надсяння демонструє функціонування різних мов/мовних елементів (української, церковнослов'янської, польської та латинської) в релігійному, гомілетичному дискурсі, виявляючи тенденції до збереження тяглості з традиціями кінця XVI–XVII ст., реагує на лінгвальний і культурний контексти регіону.

Висновки про мультилінгвальність *Мінеї* були б неповними без урахування діалектних виявів, що проявляють гетерогенність текстів. Крім українського комплексу змін, в аналізованих текстах фіксуємо фонетичні та морфологічні ознаки, характерні для надсянського говору. Із фонетичних відзначимо заміну

Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «*Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації*» 23–24 квітня 2026 року (м. Харків, Україна) : 3б. тез доповідей [електронне видання]. Наук. ред. Піддубна Н. В. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2026.

a] → [o], укання, зміну початкового [je] → [i], асиміляцію за глухістю, зміну [в] → форм дієслів (*прїалєсь, не помнїлєс*), препозицію *ся* щодо дієслів.

Аналізована *Мінея* із Надсяння першої половини XVIII ст. демонструє полімовну і поліжанрову структуру збірки, розкриває зв'язок релігійних текстів із повсякденними практиками ритуального життя. Мультилінгвальність цієї збірки розширює розуміння її творення і функціонування, проявляє гетерогенність мов і діалектних ознак.

ЛІТЕРАТУРА

Пилипович, В. (ред.) (2024). *Господу будь нудитель... Духовне насліддя перемиських владик і пресвітерів у добу бароко (Зібрав і до друку підготував В. Пилипович)*. Перемишль: DOMI.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu. Warszawa : Biblioteka Narodowa (Inwentarze rękopisów Biblioteki Narodowej ; 2).

Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog (Wyd. 2). Kraków.

